

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

ISSN 3005-5172

9 773005 517002

EDICIÓN ESPECIAL DEBERES HUMANOS UNIVERSALES

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala - ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8289-9133>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4941-594X>

Dr. Edgar A. Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4817-5195>

Dr. Deivi Fuentes Doria - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Dr. Romer Alvarez M - ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1740-5430>

Dra. Sahilys Urdaneta - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-0142>

Dr. Oswaldo Vergara - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9867-9581>

Dr. William Pirela - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7226>

Dra. Annherys Paz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>

Dr. Angel Acevedo Duque - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Dr. Ronald Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Dr. Faber Alzate Ortiz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3102-7666>

Dr. Ender Carrasquero - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez - ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3648-0949>

Dra. Branda Molina - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8624-8095>

Lcdo. Harvin Fernández - ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2024, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

**SERVING BY EDUCATING: THE SOCIAL ROLE OF THE TEACHER IN
UNIVERSITY TRANSFORMATION**

ABSTRACT: This documentary research aims to analyze and discuss the social service role of the university teacher, who acts as a true institutional, ethical, and human transformative agent within the complex landscape of higher education we face today. To achieve this, both classic and contemporary documents and theories were reviewed from an interpretive perspective, drawing on authors such as Emmanuel Lévinas, Paulo Freire, Edgar Morin, Catherine Walsh, Henry Giroux, and Boaventura de Sousa Santos. The categories of service, education, teaching role, and transformation stand out, examined through an interpretive lens to explore the impact of teaching work on fostering critical citizenship, perceptions of justice, and social reconstruction. Within the framework of the second great universal human duty—serving humanity—it is argued that university teaching, more than the mere transmission of knowledge, is a political, cultural, and ethical praxis deeply committed to dignity and the public sphere, in other words, service in its purest essence. In short, to transform the world, universities must rethink this role from an ethic of service and support it through institutional policies aligned in that direction, that is, serving by educating.

KEYWORDS: Service, Teaching, Humanism, Duty, University.

**SERVIR EDUCANDO: O PAPEL SOCIAL DO PROFESSOR NA
TRANSFORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA**

RESUMO: Esta pesquisa documental tem como objetivo analisar e discutir o papel do serviço social do professor universitário, que atua como um verdadeiro agente transformador institucional, ético e humano dentro do complexo cenário do ensino superior que enfrentamos atualmente. Para isso, foram revisados documentos e teorias clássicas e contemporâneas sob uma perspectiva interpretativa, com base em autores como Emmanuel Lévinas, Paulo Freire, Edgar Morin, Catherine Walsh, Henry Giroux e Boaventura de Sousa Santos. Destacam-se as categorias de serviço, educação, papel docente e transformação, examinadas sob uma lente interpretativa para explorar o impacto do trabalho docente na promoção da cidadania crítica, percepções de justiça e reconstrução social. Dentro da estrutura do segundo grande dever humano universal—servir à humanidade—argumenta-se que o ensino universitário, mais do que mera transmissão de conhecimento, é uma práxis política, cultural e ética profundamente comprometida com a dignidade e a esfera pública, ou seja, serviço em sua essência mais pura. Em resumo, para transformar o mundo, as universidades devem repensar esse papel a partir de uma ética do serviço e apoiá-lo por meio de políticas institucionais alinhadas nessa direção, ou seja, servir educando.

PALAVRAS-CHAVE: Serviço, Ensino, Humanismo, Dever, Universidade.

**SERVIR EN ÉDUQUANT : LE RÔLE SOCIAL DE L'ENSEIGNANT DANS LA
TRANSFORMATION UNIVERSITAIRE**

RÉSUMÉ: Cette recherche documentaire vise à analyser et discuter le rôle de service social de l'enseignant universitaire, agissant comme un véritable agent de transformation institutionnelle, éthique et humaine dans le paysage complexe de l'enseignement supérieur contemporain. Pour ce faire, des documents et théories classiques et contemporains ont été examinés sous une perspective interprétative, en s'appuyant sur des auteurs tels qu'Emmanuel Lévinas, Paulo Freire, Edgar Morin, Catherine Walsh, Henry Giroux et Boaventura de Sousa Santos. Les catégories de service, éducation, rôle de l'enseignant et transformation sont mises en avant, explorées à travers une lentille interprétative afin d'analyser l'impact de l'enseignement sur la promotion de la citoyenneté critique, les perceptions de justice et la reconstruction sociale. Dans le cadre du deuxième grand devoir universel de l'humanité—servir l'humanité—it est soutenu que l'enseignement universitaire, bien plus que la simple transmission de savoirs, est une praxis politique, culturelle et éthique profondément engagée envers la dignité et la sphère publique, autrement dit, le service dans son essence la plus pure. En somme, pour transformer le monde, les universités doivent repenser ce rôle à partir d'une éthique du service et le soutenir par des politiques institutionnelles alignées dans ce sens : servir en éduquant.

MOTS-CLÉS: Service, Enseignement, Humanisme, Devoir, Université.

Servir Educando: El Rol Social del Docente en la Transformación Universitaria

Juan Andrés Rincón

Postdoctorado en Gerencia de las Organizaciones y Postdoctorado en Ciencias Humanas. Doctor en Ciencias Gerenciales. Magíster en Ciencias de la Comunicación. Especialista en Actualización y Perfeccionamiento Docente. Licenciado en Comunicación Social. Vicerrector Académico de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Coordinador Académico de la Facultad de Ingeniería de LUZ.

Correo Electrónico: juan.rincon@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9240-5122>

RESUMEN: Esta investigación documental tiene como propósito analizar y debatir el papel de servicio social del docente universitario que actúa como un verdadero agente transformador institucional ético y humano dentro del complicado escenario educativo superior que vivimos hoy. Para ello se revisaron documentos y teorías tanto clásicas como actuales desde un análisis interpretativo que abarca autores como Emmanuel Lévinas, Paulo Freire, Edgar Morin, Catherine Walsh, Henry Giroux y Boaventura de Sousa Santos. Se destacan las categorías de servicio, educación, rol docente y transformación, miradas desde un punto interpretativo y por medio de ellas se examina el impacto de la labor docente en el fomento de una ciudadanía crítica la percepción de la justicia y la reconstrucción social. Dentro del marco del segundo gran deber humano universal que es servir a la humanidad se plantea que la docencia en la universidad, más que transmisión de saberes es una praxis política cultural y ética profundamente comprometida con la dignidad y con lo público, es decir, es el servicio en su más pura esencia. En resumen, para transformar el mundo, las universidades deben repensar este rol desde una ética del servicio y sostenerlo con políticas institucionales que vayan en esa línea, o sea servir educando.

PALABRAS CLAVE: Servicio, Docencia, Humanismo, Deber, Universidad.

Introducción

Hoy la educación superior vive cambios muy profundos empujados por la globalización el vértigo tecnológico lo que pide el mercado laboral y también por los reclamos sociales que piden más equidad y pertinencia en la formación de los profesionales. Todo esto ha hecho necesario repensar el lugar que tiene la universidad en nuestra sociedad actual y junto con eso el papel clave del docente en los procesos de cambio.

Los estudios recientes insisten mucho en la urgencia de transformar lo que hace la universidad y superar esa mirada tecnocrática del conocimiento para comprometerse de verdad con la ética y lo social formando ciudadanos críticos solidarios y responsables. Así Boaventura de Sousa Santos en el año 2006 señala que urge construir una universidad emancipadora donde el conocimiento académico dialogue con los saberes populares y se oriente a una justicia cognitiva.

Desde América Latina hay experiencias como la Universidad de la Tierra en México la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur en Venezuela o los programas de pedagogía crítica en universidades de Colombia y Argentina que muestran cómo el rol docente puede resignificarse en clave de transformación participación comunitaria y descolonización del saber. Estas iniciativas rescatan la idea de una universidad situada contextualizada y profundamente ética.

A nivel mundial el informe de la UNESCO de 2021 llamado Reimaginar juntos nuestros futuros y también los lineamientos del Espacio Europeo de Educación Superior apuntan en la misma dirección destacando la importancia de que existan docentes capaces de unir pensamiento crítico innovación pedagógica y compromiso social en su día a día.

En este sentido el docente universitario ya no puede verse solo como un transmisor de contenidos más bien se proyecta como alguien que construye comunidad facilita el diálogo intercultural y promueve una educación integral. Aquí la noción de servir educando recupera toda su fuerza simbólica y ética pues presenta la docencia como una vocación al servicio del otro del saber y del bien común.

Estudios como los de Tenti (2005), Walsh (2009) y Freire (1997) subrayan que en Latinoamérica el docente debe asumir su rol con una conciencia crítica sensibilidad política y apertura para escuchar de verdad así podrá acompañar procesos auténticos de transformación humana y universitaria.

Fundamentación Teórica

Este marco teórico recoge los conceptos que sustentan el análisis del rol social del docente universitario dentro de los procesos de transformación tanto institucional como humana. Está organizado en cuatro ejes que son servicio educación rol social y transformación y cada uno se articula desde miradas clásicas y actuales que ayudan a entender su complejidad y cómo se conectan entre sí.

1. Servicio: El servicio entendido como categoría ética y pedagógica siempre se ha asociado a la vocación al altruismo y a esa entrega hacia los demás. Desde la filosofía Lévinas (1987) lo interpreta como una responsabilidad hacia el otro que está antes incluso de cualquier acción racional. Servir entonces es responder a esa llamada del otro reconociéndolo como un sujeto que merece cuidado y atención. En lo educativo esto se traduce en una praxis docente que no busca imponer sino acompañar respetar y liberar. Freire (1997) refuerza esta idea diciendo que el educador debe tener una disposición al diálogo y al amor siendo un servidor del proceso de liberación del estudiante. Así el servicio en la docencia no es paternalismo es una

entrega respetuosa crítica y transformadora. Se convierte en un acto político ético y social.

2. Educación: Aquí la educación se entiende como una praxis ontológica ética y cultural. Desde los clásicos Platón (citado en Chacón Ángel & Covarrubias Villa, 2012) ya decía que educar era guiar el alma hacia la verdad. Más adelante Dewey (1997) la definió como una reconstrucción continua de la experiencia donde el aprendizaje surge del encuentro crítico con el entorno. Por su parte Morin (2001) desde su paradigma de la complejidad resalta que educar es aprender a vivir a entender a convivir y a ser. Propone una educación que abrace la incertidumbre la solidaridad la ética y la conciencia planetaria.

Esta visión la retoma Nussbaum (2010) que defiende una educación para la ciudadanía global que desarrolle capacidades humanas como la empatía la crítica y la imaginación moral. En América Latina Freire (1997) plantea una educación liberadora basada en el diálogo la conciencia crítica y la acción transformadora. Dice que debe ser problematizadora no bancaria humanizadora no domesticadora. En esa misma línea la autora Walsh (2009) articula la educación con la decolonialidad proponiendo una pedagogía insurgente que recupere la voz de los sujetos silenciados.

3. Rol social del docente: El docente no es solo un transmisor de saberes es también un agente cultural un mediador simbólico un constructor de sentido. Giroux (1992) lo llama un intelectual transformativo comprometido con la justicia la democracia y la equidad. Por su parte Meirieu (1998) comparte esa mirada diciendo que enseñar es un acto de resistencia contra la trivialización del saber y la mercantilización de la educación. Más adelante Nosei (2004) apunta que el docente es como un narrador antiguo que da sentido recupera la memoria y permite al otro construirse como sujeto. Su tarea no es solo técnica sino simbólica y ética debe ser coherente entre lo que dice y lo que hace integrando deseo pasión reflexión y ética.

4. Transformación humana y universitaria: Transformar no es simplemente modernizar es reconfigurar sentidos prácticas estructuras y vínculos. Es un proceso que necesita conciencia voluntad y acción colectiva. Desde la pedagogía crítica transformar la universidad significa abrirla al diálogo de saberes al compromiso social y a producir un conocimiento situado. Autores como Zuleta (1985), Fals Borda (1986) y Santos (2006) insisten en que se necesita una universidad comprometida con la realidad capaz de cuestionar el poder democratizar el saber y actuar como sujeto colectivo. Aquí el docente es clave porque representa el puente entre la institución y la comunidad entre el saber y la vida entre el aula y la historia.

Paradigma y Tipo de Investigación

Esta investigación se ubica dentro del paradigma cualitativo con un enfoque interpretativo que entiende el conocimiento como algo que se construye en un contexto de manera situada y mediada simbólicamente. Este paradigma parte de la idea de que la realidad social es compleja subjetiva y surge de las interacciones humanas tal como señalan Denzin y Lincoln (2005). Desde aquí el investigador no se comporta como un simple observador neutral más bien es un intérprete que mediante un proceso de comprensión crítica dialoga con textos discursos y realidades que componen su objeto de estudio. Según Lincoln y Guba (1985) la investigación cualitativa se orienta a lograr credibilidad transferibilidad dependencia y confirmabilidad del conocimiento que se genera siempre reconociendo el peso del contexto y de la subjetividad.

El tipo de investigación elegido es documental porque el análisis se centra en revisar seleccionar sistematizar e interpretar fuentes bibliográficas y académicas que tratan sobre servicio educación rol docente y transformación universitaria. Este tipo de estudio permite construir una mirada comprensiva y crítica sobre el tema integrando diversas perspectivas teóricas y prácticas.

Hernández y otros (2014) destacan que los estudios documentales ayudan a tener una visión profunda del fenómeno analizado sobre todo cuando son fenómenos tan complejos y con tantas dimensiones como la educación y el rol del docente. En este caso se asume un enfoque interpretativo que no se queda solo en describir contenidos sino que busca un análisis argumentativo que aporte a la reflexión académica y a proponer ideas que transformen.

La metodología usada se basa en revisar textos clásicos y actuales informes institucionales artículos científicos experiencias pedagógicas y teorías educativas críticas a partir de los cuales se construye un discurso fundamentado que sostiene el análisis del rol social del docente universitario en el marco de los procesos de transformación institucional.

Análisis e Interpretación Documental

De la revisión documental se extraen varios elementos que coinciden y convergen alrededor del docente universitario como ese eje que articula la transformación institucional cultural y social. El análisis permite ver que el rol del educador no puede quedarse en la función técnica de transmitir contenidos más bien tiene que reconfigurarse como una praxis ética política y creativa.

- **El servicio como acción ética y política:** El servicio docente se confirma como una acción comprometida con el otro. Tanto Lévinas (1987) como Freire (1997) coinciden en que educar es un acto de responsabilidad hacia el prójimo. Servir educando es ponerse al servicio del crecimiento del otro acompañar su proceso formativo no solo en lo cognitivo sino también en lo humano. Esto se hizo evidente en experiencias universitarias recientes donde docentes lideraron proyectos de vinculación comunitaria y aprendizaje servicio que unieron el conocimiento académico con un impacto real en lo social.

- **La educación como bien común:** Entender la educación como una praxis transformadora resalta la necesidad de recuperar su carácter público y emancipador. El conocimiento que nace en las universidades debe estar al servicio de la justicia social la equidad y el bien común tal como lo plantean Santos (2006) y Walsh (2009). Esta visión la han asumido instituciones que sin renunciar a la calidad académica colocan en sus programas temas como ciudadanía crítica sostenibilidad y derechos humanos.

- **Prácticas pedagógicas críticas:** También se observa que las prácticas pedagógicas tienen que superar el modelo instructivo tradicional y avanzar hacia modelos críticos participativos y basados en el diálogo. La revisión muestra cómo algunos docentes ya usan metodologías activas que fomentan la reflexión el trabajo colaborativo y el compromiso social del estudiante en línea con lo que proponen Meirieu (1998) y Giroux (1992).

- **Construcción de comunidad académica:** Un hallazgo importante es el papel del docente en la construcción de comunidad académica. Nosei (2004) destaca esa función simbólica del educador como narrador de sentidos. Esto se refleja en iniciativas que crean espacios para co-construir saberes como círculos de lectura o foros de debate que fortalecen los lazos institucionales y alimentan un pensamiento crítico colectivo.

- **Institucionalidad y cultura del servicio:** Finalmente se nota que la transformación universitaria no puede darse si no existe una institucionalidad que reconozca y respalde el trabajo del docente como actor estratégico del cambio. Las experiencias más sólidas surgen en universidades con políticas claras para la formación docente la evaluación ética del desempeño y el impulso a la innovación pedagógica. Esto confirma que servir educando no es algo individual ni aislado es más bien parte de una cultura institucional comprometida con las personas y con su entorno.

Conclusiones

Todo este trabajo documental ayudó a comprender la enorme complejidad del rol social del docente universitario como un actor clave dentro de los procesos de transformación institucional y humana. La idea de servir educando aparece con fuerza como una categoría ética que cuestiona las prácticas docentes tradicionales y propone una reconfiguración profunda de la labor educativa. El docente no puede limitarse a transmitir contenidos debe asumirse como un sujeto político ético y transformador. Su tarea es formar ciudadanos críticos solidarios y comprometidos con la realidad y eso exige una pedagogía construida sobre el diálogo la creatividad y la responsabilidad social.

La revisión teórica demuestra que no se puede separar la transformación universitaria de la transformación humana. Hace falta una visión integral de la educación centrada en valores en la equidad y en la justicia cognitiva. Las prácticas docentes tienen que alinearse con estos principios si realmente quieren consolidar una cultura académica que sea humanizadora. También se concluye que construir una institucionalidad ética y transformadora resulta esencial para que el rol docente despliegue toda su potencia formativa. Esto requiere políticas que acompañen el desarrollo profesional fomenten la innovación pedagógica y reconozcan el valor del servicio educativo en su dimensión más amplia y comprometida.

En el fondo servir educando es una propuesta que llama a vivir una praxis académica integral donde el conocimiento el compromiso social y la ética se entrelazan para construir una universidad que sea más justa inclusiva y transformadora puesta al servicio del bien común.

Propuesta Conceptual Estratégica para la Transformación del Rol Docente

El deber de servir desde la mirada docente: Plan para el fortalecimiento del rol social del educador en la comunidad

Esta propuesta se construye a partir de reconocer el deber de servir como una responsabilidad que brota naturalmente de la mirada docente cuando se entiende la educación no solo como un proceso de transmisión de saberes sino como un compromiso ético que debe extenderse hacia la comunidad. En este sentido se plantea que la universidad debe sostener su acción sobre un sólido ethos del deber ser que oriente la labor educativa hacia la dignidad humana la justicia social y la consolidación de la paz entendiendo que todo conocimiento pierde valor si no se traduce en bienestar colectivo.

En primer término, este plan propone consolidar una formación ética docente que sea constante y profundamente situada que no se limite a talleres aislados, sino que se configure como programas institucionales permanentes que aborden derechos humanos justicia epistémica pedagogías críticas pensamiento complejo y el cultivo de una cultura de paz. Todo esto en espacios dialógicos que permitan al docente repensar su práctica y fortalecer su rol como agente activo en los procesos comunitarios más allá del aula.

De igual manera se plantea rediseñar el currículo universitario para orientarlo de manera transversal hacia los deberes humanos incorporando asignaturas proyectos o ejes temáticos que trabajen el respeto la solidaridad la equidad la sostenibilidad y el cuidado tanto del otro como del entorno natural. Así se asegura que cada actividad académica prepare a los futuros profesionales para participar de forma consciente en la vida social con un claro sentido de servicio.

Dentro de este plan se contempla también establecer políticas institucionales humanistas que reconozcan acompañen y evalúen la labor del docente dándole un peso especial a su compromiso social a su capacidad de innovar éticamente y al impacto humanizador que genera su desempeño no solo en el aula sino en su vinculación directa con la comunidad. Esto supone valorar de forma explícita esas iniciativas que llevan el conocimiento universitario a espacios donde puede transformar vidas.

Por otra parte, resulta indispensable promover una cultura universitaria basada en el servicio como valor esencial que se viva día a día a través de jornadas de reflexión espacios de diálogo redes colaborativas y encuentros donde docentes estudiantes y actores comunitarios puedan compartir necesidades inquietudes y proyectos que beneficien al entorno. Así se crea un tejido institucional que fomenta el intercambio respetuoso y la construcción colectiva de soluciones a problemas reales.

Finalmente, este plan pone un acento especial en la vinculación con la comunidad desde los deberes humanos para impulsar proyectos de extensión y responsabilidad social universitaria que estén alineados con la equidad la salud la alfabetización el desarrollo sostenible y una mejor convivencia ciudadana. Aquí el docente se convierte en un mediador que conecta el saber académico con las demandas y aspiraciones de grupos que muchas veces quedan fuera de los circuitos tradicionales del conocimiento. Esto hace posible que su rol trascienda el espacio del aula para abrazar con más fuerza su misión de servicio.

De esta forma el plan denominado el deber de servir desde la mirada docente se configura como una ruta integral que articula la formación el currículo las políticas

institucionales la cultura académica y la proyección social para fortalecer la dimensión comunitaria de la docencia universitaria. Todo bajo un mismo horizonte ético que coloca al ser humano y a la comunidad en el centro reafirmando así que educar es en esencia un acto de servir.

Referencias Bibliográficas

Chacón Ángel, P., & Covarrubias Villa, F. (2012). El sustrato platónico de las teorías pedagógicas. *Tiempo de Educar*, 13(25), 139–159. Universidad Autónoma del Estado de México.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage Publications.

Dewey, J. (1916/1997). *Democracia y educación: Una introducción a la filosofía de la educación* (ed. reimpresa). Free Press. Eliade, M. (1992). *Mito y realidad*. Editorial Labor.

Fals Borda, O. (1986). *Conocimiento y poder popular*. Siglo XXI Editores.

Freire, P. (1997). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Giroux, H. A. (1992). *Los profesores como intelectuales: Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje*. Paidós.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Lévinas, E. (1987). *Ética e infinito*. Gedisa.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.

Meirieu, P. (1998). *El maestro que hace falta*. Laertes.

Morin, E. (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO.

Nosei, C. (2004). *El rol docente: su importancia social*. Praxis Educativa, UNLPam.

Nussbaum, M. C. (2010). *Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Katz Editores.

Santos, B. de S. (2006). *La universidad en el siglo XXI: Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad*. CLACSO.

Tenti Fanfani, E. (2005). *La condición docente*. Siglo XXI Editores.

UNESCO. (2021). *Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>

Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado y sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Abya-Yala.

Zuleta, E. (1985). *Sobre la idealización en la vida personal y colectiva*. Universidad de Antioquia.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial N°1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Preservar la vida: el deber del compromiso compartido** 8
Preserving life: the duty of shared commitment
Quijada Oquendo, Gisela
- **Servir educando: el rol social del docente en la transformación universitaria** 17
Serving by educating: the social role of the teacher in university transformation
Juan Andrés Rincón
- **Sostener el futuro: ética y responsabilidad en la gestión global** 24
Sustaining the future: ethics and responsibility in global management
Jesús Alfonso Arocha Rangel
- **Prosperidad: factor clave de bienestar social** 29
Prosperity: a key factor in social well-being
Lorraine Palmar, Losangela Palmar, Adlyz Calimán
- **Neurodiversidad como paradigma de respeto a la personalidad humana** 36
Neurodiversity as a paradigm of respect for the human personality
Daniel Romero Urdaneta, Alejandro Mantilla Negrón
- **Educarse y enseñar a otros: deber esencial para la construcción social** 43
Educating oneself and teaching others: an essential duty for social construction
Gabriel Ferrer Cubillán
- **Ética organizacional y liderazgo responsable en el contexto de organizaciones sin fines de lucro** 50
Organizational ethics and responsible leadership in the context of nonprofit organizations
Eduin Miguel, Montes R